

Resultados Preliminares da Previsão de Níveis Fluviais com Redes Long Short-Term Memory (LSTM) Integrada ao Mapeamento de Áreas de Risco de Inundação

Suelen V. Silva¹

ITA, São José dos Campos, SP

Elcio H. Shiguemori²

IEAV, São José dos Campos, SP

Ana Paula A. C. Shiguemori³

IFSP, Jacareí, SP

Cláudia M. De Almeida⁴

INPE, São José dos Campos, SP

Elton V. Escobar Silva⁵

CEMADEN, São José dos Campos, SP

A inundação ocorre quando um rio ou corpo d'água ultrapassa suas margens, geralmente devido ao aumento do volume de água [5]. Para o monitoramento mapas de risco de inundação empregam ferramentas essenciais para identificar áreas vulneráveis e apoiar a tomada de decisão por gestores públicos, equipes de emergência e defesa civil [3]. Também é utilizado o modelo *Height Above the Nearest Drainage (HAND)*, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que utiliza um modelo normalizado de terreno para explorar quantitativamente a topo-hidrologia da paisagem [4]. Além disso, previsões do nível da água dos rios complementam essas ferramentas, permitindo alertas antecipados e atuação proativa na mitigação de impactos [2]. Neste trabalho, a técnica LSTM, eficiente no processamento de séries temporais, foi escolhida para modelar dados pluviométricos e fluviométricos [1]. O estudo propõe um sistema para prever o nível do rio, integrando essas previsões ao modelo HAND para mapear áreas de risco de inundação conforme diferentes cenários de elevação da água. A área de estudo do projeto abrangeu a bacia do Rio Tamanduateí, localizada na região metropolitana de São Paulo. O projeto foi dividido em 8 módulos onde: No Módulo 1, realizou-se a coleta de dados hidrológicos e pluviométricos em intervalos de 10 minutos. O Módulo 2 consistiu no pré-processamento dos dados, incluindo remoção de valores nulos e normalização. No Módulo 3, os dados foram organizados em janelas temporais, usando as últimas seis horas (36 observações) para prever o nível do rio na próxima hora (6 observações), seguido da divisão em conjuntos de treino (80%) e teste (20%). O Módulo 4 envolveu a seleção do modelo LSTM, e no Módulo 5 ocorreu o treinamento da rede neural, definindo sua arquitetura. No Módulo 6, o modelo preditivo foi avaliado com métricas estatísticas. No Módulo 7, foi gerado o modelo HAND e classificado no QGIS, permitindo a criação de mapas de suscetibilidade a inundações. O Módulo 8 abordou o pós-processamento e a integração das previsões do LSTM com o Modelo Digital HAND. Nas métricas de avaliação o modelo apresentou erros reduzidos (MSE = 23,75; RMSE = 4,87; MAE = 1,76), indicando boa precisão nas previsões. As métricas R² (99,7%), NSE (0,9970) e KGE (0,9950) demonstraram alta correlação e aderência entre valores observados e simulados, evidenciando a confiabilidade do modelo para aplicações em sistemas de alerta.

¹ suelen.silva.102130@ga.ita.br

² elcio.shiguemori@gp.ita.br

³ anapaula.acs@ifsp.edu.br

⁴ claudia.almeida@inpe.br

⁵ elton.escobar@cemaden.gov.br

Figura 1. Nível do rio: valores previstos x observados.

A Figura 1 apresenta a comparação entre os valores observados e previstos do nível do rio na Estação 413, localizada no rio Tamanduateí, cuja cota altimétrica de referência é de aproximadamente 715 m em relação ao nível do mar. Foram utilizados dados de pluviômetros e fluviômetros com resolução temporal de 10 minutos. No eixo horizontal estão dispostos os registros temporais, enquanto o eixo vertical representa o nível do rio em milímetros. A linha vermelha contínua corresponde aos valores observados e a linha azul tracejada aos valores previstos pelo modelo. Observa-se que as curvas se sobrepõem em grande parte da série, indicando boa capacidade de previsão. Tanto nos períodos de estabilidade, em que o nível permanece próximo da cota de referência, quanto nos eventos de pico, caracterizados por elevações rápidas e acentuadas do nível do rio, o modelo acompanha de forma consistente as variações observadas, ainda que pequenas diferenças possam ser notadas na intensidade ou no momento exato de alguns picos.

Referências

- [1] M. Cho, C. Kim, K. Jung e H. Jung. “Modelo de Previsão do Nível de Água Aplicando um Método de Unidade Recorrente (GRU) com Memória de Longo Prazo (LSTM) para Previsão de Inundações”. Em: **Water** 14 (2022), p. 2221.
- [2] P. Kow, J. Liou, M. Yang, M. Lee, L. Chang e F. Chang. “Advancing climate-resilient flood mitigation: utilizing transformer-lstm for water level forecasting at pumping stations”. Em: **Science of The Total Environment** 927 (jun. de 2024), p. 172246.
- [3] R. B. Mudashiru, N. Sabtu, Ismail A. e Waheed Balogun. “Flood hazard mapping methods: a review”. Em: **Journal Of Hydrology** 603 (2021), p. 126846.
- [4] A. A. Queiroga, R. G. L. Oliveira, H. J. A. Filgueira e C. Cunico. “Mapeamento de áreas suscetíveis à inundação aplicando diferentes modelos digitais de elevação no modelo Height Above the Nearest Drainage (HAND)”. Em: **Revista do Departamento de Geografia** 43 (2023), e191008.
- [5] G. L. Urbani, M. C. P. Graciosa e M. C. Valverde. “Delimitação de manchas de inundação na Bacia do Córrego do Ipiranga, São Paulo – SP, Brasil, com modelagem hidrológico-hidráulica”. Em: **Revista de Gestão de Água da América Latina** 20 (2023), e13.